

VNIVERSITAT E VALÈNCIA

Facultad de Medicina y Odontología

Grado en Medicina

Trabajo de Fin de Grado

Revisión bibliográfica sobre los déficits
nutricionales post cirugía bariátrica

Alumna: Zoraya Mokachir Mohsenin

Tutor: Prof. José Francisco Martínez Valls

Curso académico: 2019-2020

Primera convocatoria – Segundo periodo

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA SOBRE
LOS DÉFICITS NUTRICIONALES
POST CIRUGÍA BARIÁTRICA

AUTORA: Zoraya Mokachir Mohsenin
TUTOR: Prof. José Francisco Martínez Valls
CURSO ACADÉMICO: 2019-2020
CONVOCATORIA DE PRESENTACIÓN: 1º CONVOCATORIA, 2º PERÍODO

Déficits nutricionales post cirugía bariátrica:

Índice:

1. Introducción, identificación y definición del problema-pregunta...	página 11
2. Interés y justificación de la revisión.....	página 13
3. Material y métodos.....	página 14
4. Resultados.....	página 15
a. Cirugía bariátrica y déficits nutricionales.....	página 15
b. Etiopatogenia.....	página 20
c. Monitorización de los déficits nutricionales y su tratamiento.....	23
i. Déficit de macronutrientes.....	página 23
ii. Déficit de micronutrientes.....	página 26
5. Discusión.....	página 37
6. Conclusiones.....	página 38
7. Bibliografía.....	página 39

Resumen :

El incremento en la prevalencia de obesidad, un factor importante de riesgo cardiovascular, se considera como un problema de salud pública emergente.

La cirugía bariátrica ha demostrado ser el tratamiento más efectivo a la hora de tratar la obesidad mórbida/grave y sus comorbilidades. La cirugía bariátrica, incluye técnicas restrictivas, mixtas o malabsortivas, donde según que procedimiento, unas deficiencias nutricionales son más prevalentes que otras.

Aunque, actualmente no existe un consenso acerca de la monitorización, los candidatos a cirugía bariátrica son sometidos a controles pre y post cirugía, para detectar posibles deficiencias nutricionales y controlarlas, evitando así un deterioro del estado nutricional en particular y de salud en general.

En esta revisión bibliográfica hablaremos de los posibles déficits nutricionales que aparecen tras la cirugía bariátrica; de cómo controlarlos y de su seguimiento nutricional, subrayando sobre todo, el papel que desempeña el propio paciente durante el proceso, en el resultado final (éxito o fracaso) de la cirugía.

Abstract:

The increase of the obesity prevalence, an important risk factor of cardiovascular disease, is established as an emerging public health issue.

The bariatric surgery has demonstrated to be the most effective treatment in order to face not only morbid and serious obesity but also its comorbidities. This operation includes diverse types of techniques: restrictive, malabsorptive and mixed; where depending on which procedure, some nutritional deficiencies are more prevalent than others.

Even though, until the moment there is no consensus on monitoring, the candidates are submitted to pre and post surgery controls, so as to detect possible nutritional leaks and supervise them; in favor of avoiding a deterioration of the nutritional status, particularly, and their health in general

In this bibliographic review, we will discuss about the possible nutritional deficits that show up after surgery; and also, how to control and follow them up; emphasizing, chiefly, the quintessential patient's role during the process in the final results (success or failure) of the surgery.

Palabras clave:

Déficits nutricionales, post cirugía bariátrica, obesidad, vitaminas, micronutrientes, macronutrientes, anemia, nutrición, tratamiento, diagnóstico y monitorización

Abreviaturas:

IMC: Índice de masa corporal
SEEDO: Sociedad española para el estudio de la obesidad
SAHS: Síndrome de apneas hipopneas del sueño
OMS: Organización mundial de la salud
BPGYR: By-pass gástrico en Y Roux
DM: diabetes Mellitus
DBP: Derivación biliopancreática
DBP-DS: Derivación biliopancreática con cruce duodenal
GT: Gastrectomía Tubular
Hb: Hemoglobina
NIPHS: hipoglucemia pancreatogena no insulinoma
Fe: Hierro
Mv: Multivitamínico
IV: Intravenoso
HB: Hemoglobina
IBP: Inhibidores de la bomba de protones
RDA: Recomendaciones diaria alimentarias
DMO: densidad mineral ósea
PTH: Paratohormona
INR: Relación Normalizada Internacional
Cu: Cobre
Zn: Zinc
V.O: Vía oral
IM: Intramuscular
IV: Intravenoso

Tablas:

Tabla 1: Clasificación del sobrepeso y la obesidad según IMC⁽⁴⁾

Tabla 2: (adaptado de X. Formiguera)⁽¹⁶⁾

Tabla 3: Efectos perjudiciales de la cirugía bariátrica⁽⁸⁾

Tabla 4: Seguimiento metabólico y nutricional⁽¹⁷⁾

Imágenes:

Imagen 1.- Gastrectomía tubular⁽⁸⁾

Imagen 2 - BPGYR⁽⁸⁾

Figuras:

Figura 1. Absorción nutrientes tubo digestivo⁽²⁰⁾

Figura 2. Derivación gástrica por gastroyeyunostomía en Y de Roux con un remanente aproximado de 150 cm⁽¹⁰⁾

Figura 3. Diagnóstico diferencial entre anemia ferropénica y anemia asociada a inflamación crónica⁽²¹⁾

1. Introducción, identificación y definición del problema-pregunta

En el siguiente trabajo trataremos los déficits nutricionales que encontramos tras la cirugía bariátrica; sin embargo antes de profundizar en el tema, es esencial conocer ciertos aspectos básicos.

La OMS define a la obesidad como una enfermedad crónica caracterizada por un aumento de la grasa corporal, que se asocia a un deterioro de la salud. (1)

Entre las características que completarían esta definición, encontramos: un carácter crónico, multifactorial y heterogénea en su expresión clínica; siendo por ello, un factor importante en el desarrollo de comorbilidades y alzándose como un problema de salud pública (2). Las principales comorbilidades asociadas son: diabetes mellitus, hipertensión, SAHS, síndrome metabólico. (3)

El carácter crónico previamente mencionado, se debe al desarrollo progresivo por factores como malos hábitos alimentarios y sedentarismo. Encontramos otros elementos que favorecen el crecimiento de esta enfermedad, como son: el incremento de horas destinadas al consumo de productos tecnológicos (TV, tablets, etc); el detrimento del ejercicio físico y el aumento en la ingesta de alimentos ultrapocesados.

No obstante, no todas las obesidades son iguales, existiendo una gradación de la misma gracias al IMC. Esta clasificación es esencial, permitiendo conocer qué pacientes son o no candidatos a cirugía bariátrica.

IMC (KG/M ²)	
<18,5	Peso insuficiente
18,5 - 24,9	Peso normal
25,0 - 26,9	Sobrepeso grado I
27,0 - 29,9	Sobrepeso grado II (preobesidad)
30,0 - 34,9	Obesidad Tipo I
35,0 - 39,9	Obesidad Tipo II
40,0 - 49,9	Obesidad Tipo III (Mórbida)
≥ 50	Obesidad Tipo IV (Extrema)

Tabla 1 : Clasificación del sobrepeso y la obesidad según IMC (SEEDO 2007)⁽⁴⁾

El abordaje terapéutico de la obesidad se realiza de forma escalonada y es protocolizada por diferentes especialistas (5)

La primera acción sobre el paciente obeso se basa en la reeducación de los hábitos alimenticios y físicos. Si tras esta primera aproximación, el paciente no mejora, que por otra parte suele ser habitual, pasaríamos al tratamiento médico y/o farmacológico; finalizando en el abordaje quirúrgico. La cirugía tiene un porcentaje de efectividad del 70% en pérdida de peso (6), proclamándose como el tratamiento más eficaz y duradero para la obesidad mórbida en la actualidad.

La cirugía bariátrica, al igual que cualquier otro tipo de cirugía, tiene criterios de inclusión y exclusión

Según la SEEDO 2000 (7), entre los criterios de inclusión encontramos: pacientes con un IMC ≥ 40 o ≥ 35 con comorbilidades asociadas que puedan agravar la salud del paciente (8). Además la guía de 2011 de la Federación internacional de diabetes añade que pacientes con IMC de entre 30 y 35 mal controlados con tratamiento farmacológico y/o médico pueden ser candidatos a la cirugía (9)

Continuando con las pautas de inclusión, los candidatos deben padecer el exceso de peso, al menos ≥ 5 años de evolución y el intervalo de edad debe situarse entre 18-60 años, ampliándose desde los 16 años hasta los 70 años en función de la ratio riesgo/beneficio (10)

Sin embargo, con el objetivo de disminuir las complicaciones post quirúrgicas y asegurarnos en lo posible una recuperación óptima del paciente, valoraremos otros criterios de exclusión como: dependencia a tóxicos, presencia de patología psiquiátrica grave y enfermedad orgánica activa grave, como una úlcera péptica. (11)

Una vez establecidas las características del candidato ideal, este será sometido a un protocolo preoperatorio de mínimo 3 meses, para evaluar su estado de salud de cara a la intervención quirúrgica. (12)

Concluyendo que para la progresión y mantenimiento de esa pérdida de peso, la clave esta en la actitud del paciente. La concienciación sobre su estado de salud y el seguimiento de las directrices marcadas por los especialistas son esenciales para mejorar la calidad de vida (13)

2. Interés y justificación de la revisión

La presente revisión bibliográfica ha sido llevada a cabo con el objetivo fundamental de englobar los diferentes déficits nutricionales que pueden aparecer en un paciente sometido a cirugía bariátrica, para que cualquier investigador o profesional asistencial interesado pueda acceder de una manera clara y sencilla a la información de cómo sospechar, diagnosticar, tratar y monitorizar cada déficit en cada paciente según la técnica quirúrgica empleada y las diferentes manifestaciones clínicas.

Este trabajo intenta explicar los diferentes déficits nutricionales derivados de la cirugía bariátrica. Engloba desde los criterios de inclusión para ser candidato a cirugía bariátrica hasta como se monitorizan en cada paciente los niveles de macro y micronutrientes, sabiendo que aún a día de hoy no existe un protocolo de actuación generalizado.

3. Material y métodos

Para la búsqueda del material bibliográfico se consultaron diferentes bases de datos, tales como: Pubmed, web of science, Medline, scielo, PMC o google scholar.

Usando las palabras clave "obesidad", "post cirugía bariátrica", "déficits nutricionales" y "vitaminas" (tanto en el idioma castellano como en el inglés), acotándolos entre los períodos 2004-2009 y 2009-2019, seleccionando sólo aquellos que cumplieran las características para este trabajo, en función del título y resumen obtuvimos en una primera búsqueda un total de 103 artículos. De estos se descartaron 74 por carecer de contenido relevante y 3 por repetición, añadiendo así 26 artículos válidos al trabajo. Conforme avanzaba la revisión bibliográfica, se fueron consultando otras referencias de los 26 artículos, y ampliando la búsqueda en las diferentes bases de datos con palabras claves como "micronutrientes", "macronutrientes", "anemia", "nutrición", "tratamiento", "diagnóstico" y "monitorización", que cumplieran las características necesarias y nos aportaban la información requerida para completar el estudio. En esta segunda búsqueda se seleccionaron 62 artículos siendo relevantes 27 para nuestro estudio.

4. Resultados:

A. Cirugía Bariátrica y déficits nutricionales:

La cirugía bariátrica consiste en la modificación de la anatomía del sistema digestivo. Su objetivo es disminuir la ingesta y absorción de nutrientes favoreciendo así la pérdida de peso. Dentro de la cirugía bariátrica existen distintas aplicaciones quirúrgicas, clasificadas como restrictivas, malabsortivas y mixtas.

Entre la cirugía restrictiva encontramos la gastroplastia vertical [Figura1] y la banda gástrica; con estas pretendemos una sensación de plenitud y saciedad a partir de pequeñas cantidades de alimento; disminuyendo el aporte calórico y favoreciendo la pérdida de peso. Son técnicas que respetan la absorción intestinal provocando menos complicaciones post quirúrgicas (14).

En cambio, si hablamos de técnicas que si modifican la absorción intestinal, la cirugía malabsortiva pura formaría parte de ellas. Encontrándose en desuso, a causa del gran déficit nutricional que provocan sus derivaciones distales: la yeyuno cólica y yeyuno ileal.

[Imagen 1.- Gastrectomía tubular (8)]

Entre la cirugía malabsortiva, la menos lesiva, es la de componente mixto, que beneficia al paciente, en una disminución de la ingesta (restrictivo), como de una menor absorción de nutrientes (malabsortivo). Las más populares son el By-pass gástrico en Y Roux [figura 2] (8) y la derivación bilio-pancreática.

- BPGYR → creación de un pequeño reservorio a expensas de la curvatura menor, aislado del resto del estómago; realizando una reconstrucción del tránsito intestinal mediante una gastroyeyunostomía en Y de Roux con asas de longitudes variables (8)
- Derivación bilio-pancreática con cruce duodenal → reducción de la capacidad gástrica aproximadamente a la mitad y realizar un cruce en el intestino delgado, de manera que se utiliza aproximadamente sólo el 40 % para la absorción y digestión de alimentos (8)

[Imagen 2 - BPGYR (8)]

De entre todas las técnicas de cirugía bariátrica encontramos que el bypass gástrico es la más usada (70%) seguida de la derivación biliopancreática (12%) y en menor medida la gastroplastia vertical. La banda gástrica fue un método muy usado en los años 90, pero conforme pasa el tiempo, se evidencia que la gastrectomía y el bypass gástrico son más eficientes, desplazando a esta técnica que se encontraría actualmente detrás de la gastroplastia. (10)

Recientes estudio muestran que la gastrectomía vertical tiene buenos resultados a corto plazo en la pérdida de peso y en sus comorbilidades, siendo esperanzadores ya que reportan una pérdida de peso del 85% en un año equiparándose a los resultados de la técnica líder, el bypass gástrico. Pero ante la falta de datos a largo plazo, actualmente no se plantea como cirugía de primera elección (10)

Si bien cada tipo de cirugía está orientada a un tipo de patrón alimentario, la asignación no es de forma aleatoria. La asociación europea de cirugía endoscópica definió unos criterios de elección que influirían a la hora de elegir el tipo de cirugía, estos son: el tipo de comedor, comorbilidades del paciente, variables metabólicas, experiencia del cirujano, riesgo perioperatorio, preferencias del sujeto y la intuición del cirujano (15).

Según el patrón de comportamiento alimentario, existen las siguientes recomendaciones (13)

Tipo de Intervención según patrón alimentario	
Grandes comedores (atracones)	Técnica restrictiva o mixta
Múltiples ingestas hipercalóricas (picador)	Técnica Mixta (más malabsortiva)
Ingesta habitual de alimentos grasos (comida rápida)	Técnicas mixtas

Tabla 2 (adaptado de X. Formiguera)⁽¹⁶⁾

La cirugía bariátrica se define como el mejor tratamiento para la pérdida eficaz de peso a largo plazo en grandes obesos. No solo por los cambios anatómicos que produce, si no también por su implicación en la producción de determinadas señales neuroendocrinas y mecanismos hormonales; actuando de manera indirecta en el sistema nervioso y tejidos periféricos, favoreciendo la pérdida de peso (8).

En los que respecta a las complicaciones y beneficios de la cirugía bariátrica en el artículo (26) encontramos un metaanálisis; donde muestra que tras BPGYR, en un 76,8% la DM se registro completamente resuelta y la reducción en el riesgo relativo de muerte alcanzó cifras de hasta un 89%. A pesar del buen rendimiento cosechado sobre la obesidad y sus comorbilidades, encontramos complicaciones derivadas de la cirugía bariátrica (10):

Mortalidad <1%
Morbilidad >10%
Carencias nutricionales
Déficits minerales y vitamínicos
Cambios en el sentido del gusto
Alteraciones en la densidad ósea
Reganancia ponderal
Mayor riesgo de alcoholismo
Aumento del riesgo de suicidio
Mayor prevalencia de parto prematuro y bajo peso

Tabla 3: Efectos perjudiciales de la cirugía bariátrica⁽⁸⁾

Estos efectos secundarios son debidos a los cambios anatómicos que experimenta el paciente obeso tras la cirugía, pero no son los únicos. En el período adaptativo, aparecen otras complicaciones agravando la recuperación en mayor o menor medida (8): Dolor abdominal, náuseas y vómitos, diarreas asociadas, estreñimiento, síndrome de Dumping, intolerancias alimentarias y/o disgeusia con determinados alimentos, deshidratación por vómitos y diarreas persistentes y déficits en macro y micronutrientes.

En cuánto a la detección de estas posibles complicaciones derivadas de la cirugía, es imprescindible efectuar un adecuado seguimiento. A propósito de este, y aunque depende de cada institución, se recomienda realizar de forma general un conjunto de evaluaciones antes de la cirugía (al menos en los 3 meses previos) (12) y subsiguiente a ella de forma periódica: 3, 6, 9, 12 meses durante el primer año; en el segundo y el tercer año, se recomienda dos veces anualmente y finalmente se continúa con un seguimiento cada 12 meses (17)

Tabla 4: Seguimiento metabólico y nutricional ⁽¹⁷⁾
Cuadro hemático completo
Estudios de hierro: <ul style="list-style-type: none"> - Cuadro hemático completo - Capacidad total de fijación de hierro - Hierro sérico
Niveles séricos de: <ul style="list-style-type: none"> - Vitamina B12 - Folato - Albúmina - Prealbúmina - Sodio, potasio, calcio, magnesio, fósforo y Zinc - Vitamina A* - Vitamina D
Hormona paratiroidea
Tiempo de protrombina (INR)
*Solo para DBP

En definitiva, de toda la terapéutica para la pérdida de peso, la que mayor eficacia ha demostrado a largo plazo, es la cirugía bariátrica. De hecho hay estudios que muestran muy buenos resultados de pérdida de peso tras 12 meses de seguimiento, no obstante conforme se alarga el tiempo de estudio, esa pérdida ponderal se pierde, mostrando que tras 24 meses, la estabilidad en la pérdida de peso desaparece. Llegando a la reganancia ponderal tras seis años de seguimiento (10). Por esta razón, es esencial recordar que no basta solo con la cirugía bariátrica, si no que el paciente debe ser consciente de su papel activo en la

recuperación y mejoría del estado de salud. De ahí que sea necesario un equipo multidisciplinar que eduque al paciente en unos buenos hábitos alimenticios y físicos; monitorice a corto y largo plazo el estado de salud del paciente, previniendo así, las complicaciones post quirúrgicas y el fracaso de la cirugía. En definitiva, el paciente debe comprender que todos los cambios realizados a lo largo del tratamiento son de por vida; que él es el encargado de mantener su salud, mientras que la cirugía y el equipo médico son ayudas para facilitar el camino.

B. Etiopatogenia:

En la etiopatogenia de los déficits nutricionales post cirugía bariátrica del paciente obeso, existen factores previos a la cirugía que favorecen la aparición de los mismos. A lo largo del tema hemos hablado del paciente obeso, de los diferentes patrones alimentarios y de las diferentes acciones terapéuticas previas a cirugía.

Como sabemos el tratamiento de la obesidad es progresivo e individualizado, los pacientes con candidatos a cirugía bariátrica; son pacientes, donde las medidas más conservadoras del tratamiento, como la reeducación de su estilo de vida con o sin tratamiento farmacológico/médico, han fracasado. Pacientes que vuelven a su estilo de vida insalubre, generando poco a poco déficits nutricionales previos a cirugía. (18)(19)

Dentro de la cirugía bariátrica, los déficits nutricionales se producirán con motivo de una disminución de la ingesta (cirugía restrictiva); o por una combinación de reducción de la ingesta y absorción de nutrientes (cirugía malabsortiva y/o mixta) (8)

Si hablamos de los déficits nutricionales generados por reducción del consumo, estos aparecen a causa de, problemas digestivos como anorexia, saciedad precoz, intolerancias y/o aversiones a alimentos, náuseas, vómitos, hábitos dietéticos aberrantes, hábitos tóxicos como alcoholismo, trastornos psiquiátricos como depresión o conductas alimentarias patológicas y por complicaciones tras la cirugía, como estenosis el estoma o aparición de úlceras (20)

El conocimiento de la fisiología del sistema digestivo es necesario. Según la técnica aplicada, podremos prever qué carencias pueden aparecer de acuerdo a la longitud del tramo resecado; y adaptar la monitorización y restitución de los nutrientes afectados.

En la siguiente imagen podemos apreciar de forma general donde se producen las absorciones de los diferentes nutrientes

Figura 1 – absorción nutrientes tubo digestivo ⁽²⁰⁾

Si por ejemplo modificamos la anatomía del sistema digestivo mediante la técnica BPGYR [figura 2]⁽¹⁰⁾. Los nutrientes que observamos entre las líneas rojas, son los que se afectarán

Figura 2 - derivación gástrica por gastroyeyunostomía en Y de Roux con un remanente aproximado de 150 cm⁽¹⁰⁾

En la etiopatogenia de los déficits nutricionales existe los períodos prequirúrgico, quirúrgico y postquirúrgico. El período postquirúrgico, es donde más desarrollo de déficits nutricionales encontramos (10). Entre los factores que interviene en el no seguimiento de los protocolos de educación dietética, suplementación y monitorización; hallamos la situación social, económica y cultural del paciente (21).

En definitiva, los profesionales se deben adelantar, adaptar, concienciar e informar al paciente de la importancia del cumplimiento de la profilaxis, del seguimiento y de un estilo de vida sano; para alcanzar un resultado satisfactorio a largo plazo

C. Déficit nutricionales y su monitorización

I. Déficit de macronutrientes:

Proteínas:

La deficiencia de macronutrientes más importante que observamos en el paciente obeso tras la cirugía bariátrica es la de proteínas (22). Este déficit suele aparecer entre los 3-6 meses posteriores a la intervención, debido en gran medida a la reducción de la ingesta (23), bien por intolerancias transitorias a ciertos alimentos como carnes rojas; o bien porque la disminución de la ingesta no le permita llegar al mínimo de proteínas establecidas por los especialistas (24,25).

Es más evidente con las técnicas malabsortivas y/o mixtas; aparece en un 13% BPGYR y en un 7-21% en DBP (23)

La clínica se caracteriza por edemas, caída del pelo, sarcopenia, etc.

Para evitar la hipoalbuminemia (albúmina <3,5 g/dl) se monitoriza al paciente preoperatoriamente, periódicamente cada seis meses durante dos años tras la operación y finalmente anualmente. Usando los niveles de proteína total, albumina y prealbúmina (23)

Es importante destacar que dada la larga vida media y la gran reserva corporal de la albúmina, solemos evaluar conjuntamente los niveles séricos de prealbúmina y el estado nutricional del paciente (25)

En cuanto a las directrices terapéuticas, se recomienda la ingesta de 1-1,5g de proteínas por kg, con un mínimo de 60g diarios (24); incrementándose en un 30% en caso de DBP (26). Sin embargo casi el 40% de los pacientes ingieren menos de 60 gr de proteínas al día (20); en dicha situación, tras evaluar la ingesta y su progreso; y objetivar mala evolución (enzimas pancreáticas alterados), se activa el protocolo de desnutrición. Para finalizar, la deficiencia de hierro, es prevenible, tratable y mejora con el tiempo, gracias a la adaptación del colón en la absorción de proteínas.

No obstante, anualmente el 1% de los paciente son hospitalizados debido a esta complicación

Fibra:

Tras cirugía bariátrica, la fibra insoluble que se encuentra en verduras, cereales integrales y algunas legumbres, es mal tolerada. La escasa acidez del medio no permite una adecuada trituración de los alimentos que la contienen, por ello este tipo de fibra puede originar saciedad y pesadez. Para combatir el estreñimiento, hay que evitar el uso de laxantes de lactulosa, ya que puede

desencadenar síntomas derivados del síndrome de dumping. En cambio, la fibra soluble contenida en frutas o administrada en forma de fructooligosacáridos es bien tolerada, por su escasa flatulencia, siendo interesante, además, su acción metabólica en el colón, como prebiótico. (27,28)

Hidratos de carbono:

Los hidratos de carbono aportarán el 50% de energía tras la cirugía bariátrica. Su fuente la constituirán carbohidratos complejos como los contenidos en: arroz, patatas, legumbres, frutas; evitando los refinados, que empeoran la pérdida de peso por su contenido calórico, no añaden valor nutricional y en pacientes sometidos a cirugía malabsortiva pueden provocar un vaciado gástrico o intestinal rápido conocido como síndrome de Dumping, pudiendo provocar graves hipoglucemias. (3,12,22,27,28)

Grasas:

En pacientes sometidos a cirugía bariátrica, sobre todo tras la DBP, las grasas tienden a enlentecer el vaciado gástrico y agravar los síntomas de un reflujo gastroesofágico. Los alimentos ricos en grasa, deben evitarse ya que aparte de retrasar la pérdida de peso y facilitar la recuperación del mismo, pueden ocasionar dolor abdominal, flatulencia y esteatorrea. (3,12,27,28).

A propósito de los hidratos de carbono y de las grasas, principales macronutrientes implicados en el desarrollo de enfermedades endocrino-metabólicas, como el síndrome metabólico, la resistencia a la insulina o la diabetes mellitus tipo II, (22,23,29), se recomiendan las técnicas malabsortivas, en virtud de la demostración de una mejora en la resistencia a la insulina, un aumento de las hormonas saciantes, un efecto beneficioso sobre el metabolismo de la glucosa, la disminución de colesterol, triglicéridos, LDL y VLDL. (3,22,23,29)

En caso de hipoglucemia postprandial tras BPGYR, DBP y DBP-DS, debemos pensar en un síndrome de dumping tardío, o en hipoglucemia pancreatogena no insulinoma (NIPHS). (23,28,30)

El síndrome de Dumping, aparece inicialmente entre el 70-76% (22) de los pacientes sometidos a BPGYR. Se caracteriza por síntomas como dolor abdominal, enrojecimiento facial, palpitaciones, diaforesis, taquicardia o hipotensión, pudiendo ser precoces o tardíos.

Los síntomas precoces ocurren entre 30 minutos y 1 hora después de la ingesta y se puede relacionar con la distensión brusca del yeyuno por carbohidratos hipertónicos. Mientras que los síntomas tardíos aparecen entre 1 y 3 horas postingesta y es causado por la absorción rápida de glucosa, ocasionando una hiperglucemia precoz que conduce a un aumento de la secreción de insulina, desembocando una hipoglucemia reactiva. (6,22,23)

Para la mejora de todos los síntomas se introducen medidas dietéticas, tales como evitar los carbohidratos refinados, aumentar la ingesta de proteínas, fibras y carbohidratos complejos y la separación de más de 30 minutos entre la toma de líquidos y sólidos.

En caso de hipoglucemia postprandial refractaria a las recomendaciones nutricionales o de síntomas neuroglucopénicos como mareo, irritabilidad, confusión, convulsiones, estupor y coma, se realizará una evaluación adicional por un posible NIPHS. (6,22,23,31)

Ante la presencia de hipoglucemia pancreatogena no insulinoma, las estrategias terapéuticas incluyen cambios en la dieta (baja en carbohidratos), octeótrido, diazóxido, ascarbosa, antagonistas de los canales de calcio y en los casos recalcitrantes, una restricción gástrica o un procedimiento de reversión con pancreatectomía parcial o total (23,28,30,31,32)

Alcohol:

Mención especial merece el consumo de alcohol, a pesar de no formar parte de los macronutrientes, debido a los riesgos que provoca tras la cirugía bariátrica.

Su principal vía de absorción es el estómago, modificado por la cirugía bariátrica, y en consecuencia, alterando la fisiología. Provocando un aumento en su velocidad de absorción, debido al incremento del vaciado gástrico y una disminución de la enzima encargada de su metabolización, la alcohol deshidrogenasa, facilitando tiempos más prolongados de eliminación. Todo esto genera un mayor riesgo, tanto de intoxicaciones como de dependencias futuras al alcohol. (33,34,35)

Observamos al mismo tiempo, que aporta calorías vacías, comprometiendo la disminución de peso; así mismo contiene azúcares pudiendo provocar síntomas derivados del síndrome de Dumping, por el rápido vaciado gástrico. Por otro lado favorece el desarrollo de deficiencias vitamínicas, sobre todo del grupo B y minerales, como magnesio, fósforo, cinc (8,27,28,33)

Por todas estas razones, se recomienda la abstinencia de alcohol lo primeros meses tras la cirugía y posterior prudencia en su consumo. En caso de pacientes que deseen beber alcohol, hay que informar al paciente de los riesgos y aconsejar que sigan la pauta de comer entre 15 y 30 minutos antes de la ingesta de alcohol. En casos de consumo frecuente, se recomienda un suplemento diario de complejo B. (8,10,34)

Finalizamos destacando que el alcoholismo es un criterio de exclusión absoluta para la cirugía bariátrica. En caso de detectarlo, se proponen programas de desintoxicación; y una vez verificado el cese del consumo, se puede reiniciar el programa de pérdida de peso (12)

II. Déficits de micronutrientes:

Hierro:

El déficit de hierro es el más común tras cirugía bariátrica. Lo encontramos en un 44% de los paciente obesos antes de la cirugía, pudiendo agravarse tras la misma. Es más prevalente en la cirugía malabsortiva (20-55% en BPGYR y 30-40% en DBP), aunque también aparece en la restrictiva, 0-18 % en GT (20, 36)

Un análisis retrospectivo llevado a cabo por *Flacbuauum et al.*⁽³⁷⁾ evalúa la deficiencia preoperatoria de algunos parámetros, encontrando que el hierro esta disminuido en el 43,9% de los pacientes, los depósitos de ferritina en un 8,4% y la hemoglobina en un 22% en mujeres y un 19,1% en hombres; la conclusión es que los niveles de ferritina son más bajos en las mujeres, mientras que la anemia es más prevalente en los hombres.

Entre las causas que producen este déficit encontramos: reducción de la absorción por hipoclorhidria (malabsorción), reducción de la ingesta e intolerancias alimentarias (38). Además la absorción y metabolismo del hierro se ven afectados por otros nutrientes como el zinc, calcio, la vitamina c y cobre (24,36). Existen grupos de riesgo para desarrollar déficit de hierro, anemia y sus complicaciones, como-mujeres en edad fértil, con menstruación abundante y embarazadas (21,24)

El cuanto al diagnóstico, la cuantificación de hierro total o la saturación de transferrina sérica son las mejores medidas en comparación con el hierro sérico o la ferritina (36); ya que esta última, se comporta como un reactante de fase aguda y marcador de inflamación. En la obesidad (estado inflamatorio de bajo grado), la ferritina aumenta independientemente del estado del hierro, de ahí que se necesite un correcto diagnóstico diferencial entre anemia ferropénica y anemia asociada a la inflamación crónica (21)

	Hierro sérico (mcg/dl)	Ferritina sérica ng/ml)	Tiempo de saturación de transferrina	Respuesta a suplementos de hierro
Anemia ferropénica	<40	<40	< 20%	Sí
Anemia asociada a inflamación crónica	<40	>200	< 20%	No
Anemia ferropénica + inflamación crónica	<40	40-200	< 20%	Parcial

Figura 3.- Diagnóstico diferencial entre anemia ferropénica y anemia asociada a inflamación crónica⁽²¹⁾

La profilaxis consiste en administrar 40-65 mg/día de Fe elemento teniendo en cuenta que las RDA oscilan entre 8mg en hombres y mujeres > 50 años; y 18 mg en mujeres <50 años. (21)

Si el paciente desarrolla déficit, se recurre a la suplementación oral. Basada en pautar 100-200 mg/día de Fe elemento, si los niveles de ferritina son menores a 30 (Unidades); o bien en caso de anemia, administrar fumarato, sulfato o gluconato, siendo el más usado el sulfato ferroso, a dosis de 150-300 mg/día de hierro elemento, dividido en 2 ó 3 tomas diarias (20,21,24)

Para optimizar su absorción, se aconseja tomar en ayuno vitamina C simultáneamente; evitando alimentos que interfieran en su absorción (té, cereales con fibra y alimentos ricos en calcio).

Si los niveles de Hb no se han normalizado tras 6-8 semanas, se aumenta la dosis; que en mujeres con menstruación puede alcanzar hasta los 390 mg. En caso de intolerancia digestiva (náuseas, molestias epigástricas, estreñimiento), se ingiere junto con alimentos, eligiendo preparados líquidos y reduciendo la dosis. (39)

Si el tratamiento oral fracasa y el paciente permanece sintomático o presenta una Hb<10 g/dl, pasamos al siguiente escalón, la vía parenteral. El tratamiento consiste en Fe sucrosa IV 300 mg/3m , durante un año; con el fin de mantener las reservas de hierro (9). Que por otra parte esta contraindicado en mujeres gestantes. (20).

Una alternativa al tratamiento intravenoso, independiente del pH y absorbible en todo el tracto digestivo, con una biodisponibilidad 3 veces superior si se encuentra unido a Vitamina C, es la de administrar Fe elemental sucrosomado; una vez al día en cápsulas o sobres de 30 mg (9,20,21)

En casos de fracaso tanto del tratamiento oral como del parenteral, habrá que valorar una reintervención quirúrgica, para revertir el bypass, u otra técnica. (21) Estos procedimientos se llevarán a cabo, siempre que se haya excluido otros factores que causen anemia

El tratamiento se mantiene hasta que se normalicen los depósitos de hierro y la monitorización se realiza cada 6 meses durante 2 años tras la intervención, continuando anualmente, aún habiéndose normalizado los depósitos. (31)

Vitamina B12:

El déficit de vitamina B12 en pacientes sometidos a cirugía bariátrica se desencadena por factores como la aclorhidria, intolerancias alimentarias, secreción inadecuada del factor intrínseco (6) y fármacos para comorbilidades en pacientes obesos que pueden interactuar con la vitamina B12 como IBP, colchicina, etc. (40)

Las reservas corporales de vitamina B12 son abundantes y duran de 2 a 5 años (41), por ello, es poco frecuente que el déficit sea clínicamente relevante antes del año de la intervención (21,24). Lo encontramos en el control preoperatorio en <5% de los pacientes.

En relación al seguimiento post operatorio, las técnicas puramente restrictivas no causan una deficiencia significativa de B12. (42) Sin embargo, en procedimientos mixtos como BPGYR, aproximadamente un tercio desarrolla deficiencia de vitamina B12. (43,44) Mientras que en la DBP, al no existir una gran restricción gástrica el déficit es menos frecuente. Lo relevante es que en ambos procedimientos mixtos la vitamina B12 y deficiencia de hierro continúan siendo las más frecuentes (21), (25)

La deficiencia de vitamina B12 se puede presentar como: Anemia megaloblástica, leucopenia, trombopenia, glositis, degeneración subaguda con ataxias y parestesias y demencia

Por consiguiente una adecuada prevención, monitorización y suplementación de vitamina B12, es cardinal. (3,17)

Durante el seguimiento, se controlan los niveles séricos de vitamina B12, localizando los valores normales entre 200-1200 mcg/ml. De forma alternativa o simultánea se controlan los niveles séricos del ácido metil-malónico y las concentraciones de homocisteína, las cuales permiten distinguir entre la deficiencia de folato y la de vitamina B12. Esta monitorización se realiza en todas las técnicas quirúrgicas, en el período preoperatorio y cada seis meses durante dos años consecutivos a la operación, finalizando en un control anual (17)

La profilaxis se realiza con 500-600 mcg/día mediante complejos multivitamínicos, siendo las RDA en el adulto de 2,4 mcg/día; esta profilaxis no suele ser suficiente, iniciando el tratamiento activo.

Las primeras medidas terapéuticas consisten en: Administrar 350mcg/día de cianocobalamina por v.o o 500mcg/semana por vía intranasal. En caso de no mantener los valores en rango normal, la forma parenteral pasa a ser la vía de tratamiento; que en función de los síntomas, la aplicación de la terapia varía. Si aparecen síntomas graves, administramos 1000mcg/día durante una o dos semanas, seguidos de 1000mcg/semana durante cuatro u ocho semanas y posteriormente una dosis mensual (algunos autores recomiendan que en casos graves se administre junto con ácido fólico por vía oral). En cambio si los síntomas son leves-moderados, se administran 1000mcg vía oral al día, midiendo su respuesta a los dos meses; de manera que si tras este período los niveles séricos no aumentan pasamos a 1000mcg/mes. El tratamiento de este déficit es de por vida (3,12,20,39)

Ácido Fólico o Vitamina B9:

Las RDA de ácido fólico son de 400 mcg al día. En pacientes obesos sometidos a cirugía bariátrica existen factores que reducen su absorción, (17) iniciando una profilaxis y en caso de déficit a un tratamiento activo.

Entre estos factores, encontramos: una ingesta inadecuada, la exclusión del duodeno y el yeyuno proximal desencadenando una malabsorción (11); y ciertos fármacos que interactúan con la Vitamina B9 como anticonceptivos orales, antiepilépticos, antineoplásicos...

La carencia de ácido fólico se manifiesta como: Anemia macrocítica, leucopenia, trombopenia, glositis, cambios de comportamiento, irritabilidad y hostilidad

Su diagnóstico se realiza mediante las concentraciones séricas de ácido fólico. El déficit aparece con valores inferiores a 3ng/ml (rango normal de 6-25ng/ml). A su vez, la concentración de ácido fólico en los glóbulos rojos, se considera buen marcador, debido a que sus niveles se correlacionan con su reserva en los tejidos; siendo valores entre 160-180 ng/ml normales y valores menores a 140 ng/ml deficiencia. (3)

Es conveniente revisar los niveles de homocisteína (normal: 5 a 15 mmol/L), que aumentan ante la deficiencia de ácido fólico. No solo la B9 ejerce un papel en el metabolismo de la homocisteína, las vitaminas B6 y B12 también actúan como cofactores en los procesos metabólicos de esta. Se ha encontrado relación directa entre la homocisteína con procesos cardiovasculares, considerando su aumento como un factor de riesgo para el desarrollo de este tipo de patologías. (45)

La monitorización se lleva a cabo antes de la cirugía y cada seis meses tras la cirugía, hasta cumplir los dos años. Posteriormente se realiza un seguimiento y control de los niveles de ácido fólico cada año, aunque los valores se encuentren en el rango de la normalidad. El seguimiento, nos ha permitido observar que un 54 % de los pacientes presentan déficit antes de someterse a la cirugía, y que tras la cirugía, sobre todo en DBP; la presentaban entorno al 9-38% de los pacientes. (3)

En cuanto al tratamiento: la suplementación con un preparado polivitamínico (400 mcg/día) suele ser suficiente para prevenir su carencia, aunque hay autores como Elliot K. Et al.⁽⁴⁶⁾ que recomiendan dosis superiores (800-1.000 mcg/día). En caso de déficit, en general relacionados con la ausencia de suplementación, se deberá instaurar tratamiento con 1-5 mg de ácido fólico/día durante 3 ó 4 meses, hasta normalizar valores. (3)

Antes de iniciar tratamiento debemos asegurarnos de la existencia de un posible déficit de vitamina B12, y en caso de un déficit concomitante, tratar primero la carencia de vitamina B12, para evitar agravamiento de las manifestaciones neurológicas (14,23,39,45,47).

Es crucial que en las mujeres con deseo genésico se comience una suplementación de 1mg/día durante 1 mes antes de la concepción y durante el primer trimestre, con la intención de evitar malformaciones en el tubo neural. 20(power),45(46)

Tiamina o vitamina B1:

Para la población general, la recomendación diaria de Tiamina o vitamina B1 es de 1,2mg/día. El déficit aparece antes de la cirugía en aproximadamente el 30% de los pacientes. La presentación es más evidente en las técnicas malabsortivas, hallándose hasta en un 49% de los pacientes sometidos a BPGYR (21,20,24,23). Debido a la frecuencia y al carácter asintomático de la Tiamina, las guías recomiendan de manera opcional controlar los niveles tanto preoperatoriamente como en los meses posteriores a la operación. Siendo posible la medición entre los intervalos 1,6,12,18 y 24 meses siguientes a la operación y posteriormente anual. (21,23,24,31)

Entre las causas que precipitan esta deficiencia encontramos vómitos, ingesta inadecuada, pérdida rápida de peso (>7kg mes) y hábitos tóxicos como el alcoholismo. Luego, si la vitamina B1 no es sintetizada por el organismo y presenta baja reserva corporal (30mg); estas causas favorecerán la depleción aún más de sus reservas, apareciendo el déficit entre la 4-6 semanas tras la cirugía (48,21,22)

Clínicamente se manifiesta con: náuseas, vómitos, estreñimiento seguida de complicaciones neurológicas y psiquiátricas (26). Entre las manifestaciones más graves encontramos una polineuropatía sensitivo-motora distal y simétrica, conocida como beriberi bariátrico, el síndrome de Wernicke-korsafoff y en menor medida el síndrome de Leigh (14,21,26,34,24).

Consiguientemente, para frenar el desarrollo de la enfermedad y evitar secuelas graves e irreversibles, el diagnóstico es esencial (49). La deficiencia se diagnóstica a través de la concentración sanguínea de tiamina ($B1 < 70\text{mmol/l}$) y de manera indirecta mediante la medida de la actividad de la transquetolasa eritrocítica (ETKA $< 120\text{mmol/l}$). Ante la mínima sospecha iniciamos tratamiento, por lo que muchas veces el diagnóstico suele ser clínico e intuitivo, pues los niveles en sangre de tiamina son difíciles de obtener y no siempre sirven sin valor preoperatorio para comparar. (20,47)

La profilaxis para evitar el desarrollo del déficit se basa en administrar 3mg/día. Si se detecta déficit, el tratamiento estándar recomienda 100mg/día durante 7-14 días IV o IM, seguido de 10-50 mg v.o hasta recuperación y cese de clínica. Cuando se sospecha de deficiencia severa el tratamiento a seguir es de 500mg/día IV durante 3-5 días seguido de 250mg/día IV durante 3-5 días continuándose con 100 mg diarios por v.o mientras el paciente permanezca con clínica, y en caso de vómito prolongado se debe evitar administrar dextrosa intravenosa hasta obtener niveles séricos adecuados de Tiamina (14,17,20,22,34,47)

Calcio y Vitamina D:

El déficit de calcio y vitamina D están íntimamente relacionados. El calcio se absorbe en el duodeno y yeyuno proximal; existiendo factores que facilitan su absorción como los ácidos biliares y factores que la enlentecen como los ácidos grasos (50). La absorción de calcio esta mediada por la vitamina D, de manera que un déficit de la misma, provocaría una disminución en la concentración de calcio y a su vez por la acción sobre el metabolismo óseo, un aumento de la PTH, encargada de la resorción ósea.

Una menor ingesta de productos lácteos, la cirugía bariátrica, sobre todo la malabsortiva y una mayor concentración de tejido adiposo están entre las causas que desencadenan el déficit de esta vitamina liposoluble y de calcio. Al mismo tiempo, entre el 25-80 % de los pacientes presentan este déficit antes de someterse a la cirugía. (17,20,24)

Entre las manifestaciones clínicas descritas tras el déficit de dichos micronutrientes encontramos la aparición de osteomalacia, osteopenia, descenso en la DMO y un aumento del riesgo de fracturas después de resecciones gástricas. (3,51)

La profilaxis que se sugiere es de 1.200-1.500 mg de calcio junto a 400-800 UI de vitamina D y en caso de DBP de 1.500-2.000 mg/día de calcio y 3.000 U.I./día de vit.D. (12,20,23)

El tratamiento de la deficiencia de vitamina D se inicia por vía oral, mediante ergocalciferol o colecalciferol con una dosis de 50.000 UI de una a tres veces por semana durante un período de 6-8 semanas; y al finalizar, comprobar cada dos semanas niveles de vitamina D y PTH. Algunos autores recomiendan seguir, tras este tratamiento, con 800-1000 UI/día de vitamina D y en caso de una malabsorción muy grave, pautar dosis de 50.000 UI de 1-3 veces cada día. (20,48,49,50). Finalmente, para confirmar la reposición, los niveles se monitorizan tras 8 a 12 semanas del inicio de la suplementación. (12,20,23)

En caso de asociación con hiperparatiroidismo secundario, puede causar hipercalcemia, hipercalciuria y nefrolitiasis. En dichos casos el tratamiento recomendado es con Vitamina D3 200.000 UI (IM) de tres a cuatro veces por semana y monitorizar resultado. (12,20,23)

La monitorización del estado de ambas, se realiza tanto en el período prequirúrgico como en el postquirúrgico. El seguimiento tras la cirugía se establece cada seis meses hasta la estabilización de concentraciones. (23)

En lo que concierne al control de la suplementación, esta se efectúa midiendo las concentraciones de calcio en sangre y orina, vitamina D, fosfatasa alcalina y de hormona paratifoidea (PTH). El objetivo inicial es mantener los niveles de vitamina D > 20 ng/ml y de PTH < 100 pg/ml. En algunos casos y para completar el estudio puede realizarse marcadores de remodelado óseo (N-Telopéptido urinario) o

densitometría ósea. Estas están pautadas en especial sobre pacientes que presenten mayor riesgo de desarrollar problemas de densidad ósea, como: los sometidos a cirugía malabsortiva, los pacientes con IMC > 50 kg/m², las mujeres postmenopáusicas y pacientes que presentan una pérdida importante y aguda de peso después de la cirugía. La densitometría se realiza cada dos años tras la cirugía (17,23)

Vitamina A o Retinol:

La vitamina A es una vitamina liposoluble. La encontramos en alimentos de origen animal como leche y huevos; y en los carotenoides, que actúan como sus precursores (1,20). Factores como la malabsorción de grasas, el sobrecrecimiento bacteriano o la cirugía malabsortiva favorecen este déficit tras la cirugía (22)

Suele cursar de forma asintomática, incluso en la DBP, sin embargo entre sus manifestaciones clínicas pueden aparecer: Disminución de la visión, en especial la visión nocturna, hiperqueratización, daño corneal, xerosis (17,21,24,25,34,20)

Cifras de retinol plasmático <10ug/dl, dan el diagnóstico (los valores normales son 20-80 µg/dl); al mismo tiempo, los niveles de la proteína unida al retinol sirven para monitorizar éste déficit (20,22,47)

En cuanto al seguimiento, se recomienda un control antes y tras un año de la operación, sobre todo en técnicas malabsortivas; aunque el paciente sea asintomático. Este control encontró, déficit en el 14% de los pacientes antes de someterse a la cirugía y en el 70% de los pacientes tras 4 años de seguimiento post cirugía. (47)

Tras cirugía bariátrica, las recomendaciones dietéticas aumentan hasta dosis de 5000-1000 UI/día; poniendo especial atención en pacientes embarazadas sometidas previamente a la misma, dado que la hipervitaminosis A aumenta el riesgo teratogénico. Por lo tanto, en gestaciones donde el déficit no es evidente, la recomendación, es no administrarla (20)

En caso de que la técnica utilizada sea la DBP la profilaxis aconsejada es de 10.000UI para la vitamina A, 300 mcg de vitamina k y 400 UI de vitamina E, que pueden administrarse juntas en un complejo polivitamínico o separadas (22). Debemos conocer que las RDA de vitamina A es de 700-900 µg/día o 5.000 UI/día.

Siempre que la profilaxis no sea suficiente, se instaura un tratamiento activo que variará en función de la aparición de defectos corneales. Si no existen cambios se establece una pauta de 10.000-25.000 UI v.o hasta que sea evidente una mejora de la clínica (22,47). Si por el contrario, encontramos cambios, el tratamiento se basa en administrar 50.000-100.000 UI/día IM durante 3 días y a continuación establecer una pauta de 50.000 UI por dos semanas. Es importante descartar deficiencias de hierro y cobre; porque podrían impedir la resolución del déficit de vitamina A (22,47)

En lo que respecta al tratamiento en pacientes con una funcionalidad hepática comprometida, se recomienda poner especial atención en la monitorización, debido a los efectos nocivos de una hipervitaminosis A, sobre el hígado, el sistema nervioso central, el metabolismo óseo... (27,52)

Vitamina E:

La vitamina E pertenece al grupo de vitaminas liposolubles. La encontramos principalmente en aceites vegetales, frutos secos y semillas. Su absorción tiene lugar en el yeyuno e íleon (21,22). Su déficit aparece en el 23% de los pacientes antes de someterse a la cirugía; y tras ella, es más prevalente en técnicas malabsortivas, sobre todo en la DBP, encontrándose en el 4-72 % de los pacientes. (20,21,24)

La aparición de déficit a continuación de la cirugía es poco frecuente; y si existe, cursa de manera asintomática. La monitorización esta recomendada después de un año de haberse sometido a DBP, o en aquellos con síntomas como anemia, oftalmoplejía, neuropatía periférica, ataxia. (20,21,22,23,24)

La medición de α -tocoferol en suero, forma principal y más abundante de vitamina E, es la técnica diagnóstica de elección. Niveles < 5ug/ml de α -tocoferol, marcan el déficit. (34)

Las RDA para vitamina E son de 15mg. Algunos autores aconsejan, la administración profiláctica de 150mg/día en DBP y en caso de BPGYR de 15mg/día (21,22,23,24,34). No obstante si la profilaxis es insuficiente, se inicia el tratamiento activo. En lo relativo al tratamiento todavía no se ha definido una dosis terapéutica óptima, no obstante el beneficio antioxidante se alcanza con dosis de 100-400 UI/día (22,23,34). Asimismo, ante una neuropatía más precoz; o con el fin de superar el defecto de absorción y transporte que tiene lugar en la abetalipoproteinemia, el tratamiento se incrementa hasta 800-1200 UI/día. La terapia se mantiene hasta alcanzar concentraciones de alfa-tocoferol normales en suero (22)

Vitamina K:

La vitamina K, vitamina liposoluble, la hallamos en verduras de hoja verde, harinas de pescado, hígados y carnes. Su absorción se produce en yeyuno e íleon. (21,22). Los niveles de vitamina K son bajos en el 68% de los pacientes tras la DBP (25). Por lo pronto, la sintomatología clínica suele ser infrecuente, de todos modos, en caso de aparecer se manifiesta como(21,23,24): Equimosis, aumento del sangrado, alteraciones de la coagulación y enfermedad metabólica ósea debido al papel de la vitamina K en la formación de osteocalcina.

Las RDA son de 90- 120 µg/día. Por lo que atañe al entorno clínico, no hay recomendaciones de profilaxis postquirúrgica, sugiriéndose administrar un 25% de estas RDA en técnicas restrictivas y BPGYR; y el 100% en DBP. Si por lo que fuera, los valores de INR aumentarían por encima de 1,4, se iniciaría una pauta parenteral u oral de 10 mg de vit.K; continuándose con un mantenimiento de 1-2 mg v.o al día o bien 1-2 mg IM a la semana. (20,21,22,23,24,34)

Zinc:

La asimilación del zinc en el sistema digestivo, se produce fundamentalmente en el duodeno y yeyuno proximal (12). Su absorción se ve más comprometida en técnicas malabsortivas y en dietas muy ricas en fibra. El 3.1-28% de los pacientes, presentaban el déficit durante el control preoperatorio, mientras que tras la cirugía, se observaba:

- En el 70% de los pacientes sometidos a DBP
- En el 50% de los pacientes sometidos a BPGYR
- En el 34% de los pacientes sometidos a técnicas restrictivas.

El biomarcador más apropiado para la detección del déficit post-cirugía es el zinc plasmático. La concentración normal oscila entre 60-130mcg/dl, considerando déficit cifras inferiores a 70 mcg/l en mujeres y < 74 mcg/dl en hombres. (25,47)

Aunque suele cursar de forma asintomática, el déficit de zinc es posible que aparezca tomando suplementos (47). Entre las sintomatología, podemos encontrar:

- Clínica leve-moderada como (12,31,34,47): erupción cutánea, acné, hipogeusia o ageusia, aumento de susceptibilidad a infecciones, infertilidad y retraso tanto en el crecimiento como en la maduración sexual.
- Clínica más grave, puede presentarse como (12,31,34,47): hipogonadismo, alopecia, lesiones/erupciones cutáneas, diarrea, anorexia, ceguera nocturna deteriorada, infecciones recurrentes y alteraciones de la cicatrización.

La monitorización preoperatoria de zinc es una recomendación sobre todos los pacientes sometidos a cirugía bariátrica (12,53); y de manera opcional, continuándose después del año en pacientes sometidos a BPGYR y DBP. (47)

En lo que respecta a la suplementación, no existe un consenso en la dosis, no obstante, los niveles pautados giran entorno a las RDA de 8-11 mg. La profilaxis esta basada en el tipo de técnica aplicada. Dependiendo del tipo de técnica, administramos 16-22 mg/día en DBP, 8-22 mg/día en BPGYR y 8-11 mg/día en técnicas restrictivas (22,34,47). Con el fin de minimizar el riesgo de desarrollo de

una deficiencia de cobre, el protocolo dicta que cada por 8-15 mg de zinc administrados, se añada además 1 mg de cobre; el motivo de esta pauta conjunta es que ambos oligoelementos, compiten por el mismo transportador intestinal (20,47). Al mismo tiempo, ante un paciente anémico por posible deficiencia de hierro, pero con resultados negativos para el mismo, se deben comprobar los niveles de zinc (3,47)

En caso de insuficiencia de la profilaxis, el tratamiento activo se basa en administrar 50 mg cada 12-24 h de Zn elemento (sulfato o acetato o gluconato de Zn).(12,20,22,34,47).

Cobre:

El cobre, es un oligoelemento que se absorbe en el estómago y en el duodeno proximal (17,20,21,31). El déficit es relativamente poco frecuente, pero existen situaciones como procesos de malabsorción o patologías que cursan con diarrea crónica, que disminuyen su absorción y agudizan del déficit.(17,3,22) Se han registrado déficits de hasta el 90% en pacientes sometidos a DBP y del 10-20 % en pacientes sometidos a BPGYR (20,21,22,31,47).

Conociendo que los valores normales de cobre y ceruloplasmina oscilan entre 11.8-22.8mmol/l y 75-145 ug/dl respectivamente, clasificamos como déficit valores de Cu <10 mmol/l y de ceruloplasmina <75ug/dl. (17,20,47). A su vez, contamos con otros biomarcadores menos sensibles, como la disminución de la actividad de la superóxido dismutasa del eritrocito y del cobre urinario. (31,47)

En cuanto a la monitorización, no es aconsejable realizarla de forma rutinaria, más bien se gestiona en pacientes con clínica compatible, como: anemia, neutropenia, anormalidades esqueléticas, mieloneuropatía o alteraciones en la cicatrización. Si además presenta síntomas neurológicos, la actuación terapéutica se debe iniciar lo antes posible, pues las lesiones medulares pueden llegar a ser irreversibles. (3,12,17,20,21,22,34,47).

La monitorización previa a cirugía se recomienda en aquellas personas con una futura técnica malabsortiva planificada; gracias a este control apareció que el 70% de mujeres padecían déficit de Cu antes de la DBP (47). Tras la operación se recomienda un seguimiento anual en pacientes sometidos a DBP o BPGYR aunque no presenten síntomas (47)

La profilaxis se realiza administrando 2 mg diarios de cobre, preferiblemente como parte de un complejo polivitamínico (RDA 0,9-1,2 mg). Como hemos dicho en la deficiencia de Zinc, debido a que ambos interactúan con el mismo receptor intestinal, ante la suplementación de zinc se debe considerar añadir cobre y viceversa; Es decir por cada 8-15 mg/Zn. 1 mg de Cu en forma de gluconato o sulfato. (17,30,31,34,47)

Si a pesar de suplementar aparece déficit, el tratamiento activo dependerá de la gravedad. Por un lado, en presencia de un déficit leve-moderado, administramos por vía oral 3-8 mg de gluconato o sulfato de cobre al día; por otro lado, ante una deficiencia severa, aplicamos por vía parenteral 2-4 mg de Cu durante 6 días o hasta normalización de parámetros. Finalizamos el ciclo, analizando niveles de Cu cada 3 meses. (20,22,31,34,47)

Selenio:

El selenio se absorbe en duodeno y en yeyuno proximal (21,20).

La deficiencia se ha encontrado en el 14,5% de los paciente con DBP, pero de forma asintomática. (17,21)

Actualmente, se considera que valores de selenio por debajo de 30µg representan un riesgo para la salud; de modo que si sobrepasan los 900 µg son potencialmente perjudiciales (12).

Se recomienda monitorizar niveles en la DBP con anemia o diarrea persistente, cardiomiopatía o enfermedad ósea (3,17,20)

Hasta el momento no se han evidenciado anemias secundarias a déficit de selenio tras cirugía; No obstante, Boldery et al.⁽⁵³⁾ describieron un caso de insuficiencia cardíaca congestiva en un paciente que había perdido 100 kg tras DBP, en el que se normalizó la función cardíaca tras reposición de suplementos de selenio. Por lo tanto, es necesario observar si existen síntomas de cardiopatía, ya que podrían indicar la posible disminución de este micronutriente (3,17,21,34)

5. Discusión

A pesar de la alta prevalencia de algunas deficiencias, no existe un consenso acerca de la dosis y forma de administración de los suplementos, por lo que son precisos estudios prospectivos que dilucidan estos aspectos.

Sin embargo, es fundamental suplementar de forma sistemática estos nutrientes como profilaxis e insistir en la cumplimentación estricta por parte del paciente en las medidas recomendadas. .

En las técnicas como la gastrectomía vertical y el bypass gástrico la profilaxis consiste en la administración de un polivitamínico, calcio, vitamina D, valorando además, de forma individualizada, la administración de hierro, vitamina B12, ácido fólico y tiamina.

Por otra parte, en la DBP, la suplementación es la misma aunque se deba vigilar la posibilidad de hipovitaminosis A, E y K, además del déficit de Cobre y Zinc.

Los déficits nutricionales acontecen sobre todo en las técnicas malabsortivas debido a la modificación de la estructura digestiva que estos procedimientos implican. Por consiguiente acarrearán más riesgo de manifestar clínicamente el déficit nutricional en cuestión, y por tanto mayores posibilidades de complicaciones potencialmente irreversibles, como las de causa neurológica producidas por Tiamina, B12, vitamina E y Cu.

Se podría asumir que la técnica de elección para tratar la obesidad mórbida fuera aquella que causará menos complicaciones nutricionales, es decir, la gastrectomía vertical. No obstante, como se mencionó anteriormente, la técnica más usada es, el Bypass gástrico, técnica mixta, con mayor componente malabsortivo que restrictivo, en segundo lugar la DBP y por último la gastrectomía vertical.

Durante la realización del trabajo, hemos constatado la controversia respecto a la técnica más eficiente a usar en el tratamiento de la obesidad. De hecho se han analizado estudios a corto plazo (1 año) que describen resultados parecidos en cuanto a pérdida de peso (hasta el 85% durante un año) y mejora de comorbilidades en la gastrectomía vertical respecto a los del Bypass gástrico. Añadiendo además que, la gastrectomía vertical produce menos complicaciones nutricionales ya que reducen la cantidad de alimentos ingeridos pero no modifican la estructura digestiva.

Estos resultados obtuvieron dos respuestas claras:

Hay un grupo de profesionales que debido a los resultados obtenidos se decantan por habilitar esta técnica, gastrectomía vertical, a la par que el bypass gástrico. Mientras que los del otro grupo, a causa de la no existencia de estudios a largo plazo que aporten evidencias más sólidas, determinan, pese a que los resultados obtenidos de la investigación son esperanzadores, que el bypass gástrico debe seguir siendo la técnica de elección.

6. Conclusiones

- ❖ La cirugía bariátrica ha demostrado ser una medida eficiente para el control de la obesidad mórbida y grave, así como de sus comorbilidades. Aunque, no es una garantía de pérdida y mantenimiento de peso.
- ❖ Las técnicas malabsortivas son las que provocan mayores porcentajes de déficits nutricionales tanto de macro como de micronutrientes.
- ❖ Las técnicas malabsortivas se aplican a paciente con enfermedades metabólicas por su acción sobre el metabolismo de la glucosa y el colesterol.
- ❖ La técnicas restrictivas producen menos déficits nutricionales pero la reganancia ponderal tras un período largo de seguimiento es mayor.
- ❖ Educar en hábitos de vida saludables antes y después del procedimiento e informar de la importancia de una buena suplementación, garantiza el mantenimiento de peso y la reducción de posibles complicaciones nutricionales.
- ❖ La profilaxis previene el desarrollo de posibles deficiencias nutricionales. Todos los pacientes deben recibir información acerca de la importancia del cumplimiento. Aunque no existe un consenso sobre las dosis y forma de administración de suplementos; los profesionales deben adaptar en función de cada paciente y procedimiento las indicaciones profilácticas.
- ❖ El seguimiento debe ser periódico e indefinido, para poder detectar y manejar de forma precoz las anomalías nutricionales.
- ❖ Los déficits nutricionales post cirugía bariátrica son previsibles, prevenibles y, la mayoría de veces, tratables.

7. Bibliografía

1. Organización Mundial de la salud. [Consultado el 2 de Octubre de 2019]. Disponible en: <https://www.who.int/topics/obesity/es>
2. García García Eduardo. ¿Qué es la obesidad?. Revista de Endocrinología y Nutrición. 2004; 12 (4); 588-590
3. Martínez Fuentes Yamiles Mercedes. Tesis doctoral: Estudio de micronutrientes y calidad de vida en pacientes sometidos a cirugía bariátrica con técnicas malabsortivas. Granada: Editorial de la Universidad de Granada; 2010. [aprox 273p.]
4. Salvadó Salas, Rubio Miguel A, Barbany Montserrat, Moreno Basilio. Consenso SEEDO 2007 para la evaluación del sobrepeso y la obesidad y el establecimiento de criterio de intervención terapéutica y Grupo Colaborativo de la SEEDO* Med Clin (Barc), 2007; 128: 184-96.
5. Alastrue A, Rull M, Casas D, *et al.* Obesidad Mórbida. Reflexiones sobre un protocolo quirúrgico (I). Protocolo clínico y perioperatorio. *Nutr Hosp* 1995;10:307-20.
6. Brasesco Oscar E, Corengia Mario A, Cirugía bariátrica: técnicas quirúrgicas. *Cirugía Digestiva*, F. Galindo, 2009; 2(272): 1-20
7. Consenso SEEDO 2000 para la evaluación del sobrepeso y la obesidad y el establecimiento de criterios de intervención terapéutica. *Med Clin (Barc)* ,2000; 115: 587-97
8. Moncada Rafael,. Landecho Manuel F, Valentí Víctor, *et al.* Surgical treatment of obesity: pros and cons. *An Real Acad Farm.* 2016; 82; 225-233.
9. International Diabetes Federation. Bariatric surgical and proceder al interventions in the treatment of obese patients with type 2 diabetes. 2011. Disponible en: <http://www.idf.org/webdata/docs/IDF-Position-Statement-Bariatric-Surgery.pdf>. [L]
[SEP]
10. Maluenda G. Fernando. Cirugía Bariátrica. *Rev.Med.Clin. Condes* - 2012; 23(2); 180-188.
11. Vazquez C, Morejón E, Muñoz C. *Et al.* Repercusión nutricional de la cirugía bariátrica según la técnica de Scopinaro: análisis de 40 casos. *Nutr.Hosp*. 2003.18(4):189-193.
12. Natalia Pampillón, *et al.* Actualización del consenso argentino de nutrición en cirugía bariátrica. Actualización en Nutrición. Órgano de Difusión de la Sociedad Argentina de Nutrición

13. Bonet Astoviza Miriam, Socarrás Suárez María Matilde. Tratamiento nutricional de la obesidad mórbida que requiere cirugía bariátrica. Hospital universitario general Calixto García. La Habana. 2009. [aprox. 15p]
14. Becker Danielle A, Balcer Laura J, Galetta Steven L. The Neurological Complications of Nutritional Deficiency following Bariatric Surgery. *Journal of Obesity*. 2012; [aprox. 8p]
15. Sauerland S, Angrisani L, Belachew M et al. Obesity surgery: evidence based guidelines of the European Association for Endoscopic Surgery (EAES). *Surg Endosc* 2005;19:200–221.
16. Alastrue A, Rull M, Formiguera X, Johnston S, Casas D, Sánchez-Planell L, et al. Obesidad Mórbida. Reflexiones sobre un protocolo quirúrgico (II). Experiencia acumulada durante 5 años. *Nutr Hosp* 1995;10:321-30
17. Savino Patricia, Carvajal Claudia, Nassar Ricardo, Zundel Natan. Necesidades nutricionales específicas después de cirugía bariátrica. *Rev Colomb Cir.* 2013;28:161-171
18. Savino Patricia, Zundel Nathan, Carvajal Claudia. Manejo nutricional perioperatorio en pacientes con cirugía bariátrica. *Rev Colomb Cir.* 2013;28:73-83
19. Gomes de lima Karla Vanessa, Carvalho costa Maria José, Rodrigues gonçalves Maria da Conceição, Soares de sousa Bruno. Deficiências de micronutrientes no préoperatório de cirurgia bariátrica. Departamento de Nutrição, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, PB, Brazil. 2013
20. Civera^[SEP] Miguel. Manejo complicaciones nutricionales post-cirugía bariátrica. Sección de Nutrición^[SEP] S. de Endocrinología y Nutrición HCUV. 2018
21. Amaya García M.a J., Vilchez López F. J., Campos Martín C., Sánchez Vera P. y Pereira Cunill J. L. Micronutrientes en cirugía bariátrica. Unidad de Endocrinología y Nutrición. Hospital San Pedro de Alcántara. 2012;27(2): 349-361
22. Sherf Dagan Shiri, Goldenshluger Ariela, Globus Inbal, et al. Nutritional Recommendations for Adult Bariatric Surgery Patients: Clinical Practice. *Adv Nutr.* 2017; 8; 382–94.
23. Heber D, Greenway F, Kaplan L, Livingston E, Salvador J, Still C. Endocrine and nutritional management of the post-bariatric surgery patient: An endocrine society clinical practice guideline. *J Clin Endocrinol Metab.* 2010;95:4823-43.
24. Stavra A. Xanthakos. Nutritional Deficiencies in Obesity and After Bariatric Surgery. *pediatr Clin North Am.* 2009 October ; 56(5): 1105–1121

25. Sawaya Ronald Andari, Jaffe Jane, Friedenberg Lindsay,. Friedenberg. Frank K. Vitamin, Mineral, and Drug Absorption Following Bariatric Surgery. Temple University School of Medicine, Philadelphia. 2012; 13(9): 1345–1355
26. Lupoli Roberta, Lembo Erminia, Saldalamacchia Gennaro, Avola Claudia Kesia, Angrisani Luigi, Capaldo Brunella. Bariatric surgery and long-term nutritional issues. World J Diabetes. 2017 November 15; 8(11): 464-474.
27. Rubio M. A, Moreno C. Implicaciones nutricionales de la cirugía bariátrica sobre el tracto gastrointestinal. Nutr Hosp. 2007;22(2):124-34.
28. Rubio Miguel A, Rico Carmen, Moreno Carmen. Nutrición y cirugía bariátrica. Supl Rev Esp Obes 2005; 2: [aprox. 11p]
29. Bradley David, Magkos Faidon, Klein Samuel. Effects of Bariatric Surgery on Glucose Homeostasis and Type 2 Diabetes. Center for Human Nutrition, Washington University School of Medicine, USA. 2012; 143(4): 897–912
30. Mechanick Jeffrey I, Youdim Adrienne, Jones Daniel B, Garvey Timothy W, et al. ^[SEP]Clinical Practice Guidelines for the Perioperative Nutritional, Metabolic, and Nonsurgical Support of the Bariatric Surgery Patient. Natural institute of health. Obesity (Silver Spring). Author manuscript. 2013
31. Molina Puerta María José. Seguimiento de las complicaciones de la cirugía bariátrica. Saen; [aprox. 58p]
32. Thompson GB, Service FJ, Andrews JC, et al. Noninsulinoma pancreatogenous hypoglycemia syndrome: an update in 10 surgically treated patients. Surgery 2000; 128:937.
33. Hampton Shenelle A Edwards, ^[SEP]Wedin Sharlene. Preoperative psychological assessment of patients seeking weight-loss surgery: identifying challenges and solutions. Department of Psychiatry and Behavioral Sciences, South Carolina. 2015; 8: 263–272
34. Palacio Ana Cristina, Vargas Paula, Ghiardo Daniela, et al. Primer consenso chileno de nutricionistas en cirugía bariátrica. Rev Chil Nutr 2019; 46(1): 64-75.
35. Chapter 3. Digestion and Absorption - Jones & Bartlett Learning. [Consultado el 6 de Noviembre de 2019]. [aprox. 35p.]
36. Nana Gletsu-Miller, Breanne N. Wright. Mineral Malnutrition Following Bariatric Surgery. Department of Nutrition Science, Purdue University, West Lafayette. 2013; 506–517

37. Flancbaum L, Belsley S, Drake V, Colarusso T, Tayler E. Preoperative nutritional status of patients undergoing Roux-en-Y gastric bypass for morbid obesity. *J Gastrointest Surg.* 2006 Jul-Aug;10(7):1033-7.
38. Dogan Kemal, Aarts Edo O, Koehestanie Parweez, et al. Optimization of Vitamin Suppletion After Roux-En-Y Gastric Bypass Surgery Can Lower Postoperative Deficiencies. Lippincott Williams & Wilkins. *Medicine.* 2014; 3(25); [aprox 13p.]
39. INFAC. Tratamiento de las anemias por déficit de hierro y de vitamina B12. 2018; 26(4); [aprox 10p]
40. Moizé V, Vidal J. Nutritional intake and prevalence of nutritional deficiencies prior to surgery in a Spanish morbidly obese population. *Obes Surg.* 2011; 21(9): p. 1382-8
41. Shankar P, Boylan M, Sriram K. Micronutrient deficiencies after bariatric surgery. *Nutrition.* 2010; 26: p. 1031-1037.
42. Alvarez-Leite JI. Nutrient deficiencies secondary to bariatric surgery. *Curr Opin Clin Nutr Metab Care.* 2004 Sep; 7(5):569-75. [PubMed: 15295278]
43. Brolin RE, LaMarca LB, Kenler HA, Cody RP. Malabsorptive gastric bypass in patients with superobesity. *J Gastrointest Surg.* 2002; 6:195-203. discussion 204-5. [PubMed: 11992805]
44. Rhode BM, Arseneau P, Cooper BA, Katz M. Vitamin B-12 deficiency after gastric surgery for obesity. *Am J Clin Nutr.* 1996; 63(1):103-9. [PubMed: 8604656]
45. Paz R, Hernández-Navarro F. Manejo, prevención y control de la anemia megaloblástica secundaria a déficit de ácido fólico. *Nutr Hosp.* 2006;21(1):113-9
46. Elliot K. Nutritional considerations after bariatric surgery. *Crit Care Nurs Q.* 2003; 26: 133-138.
47. Parrott Julie, Frank Laura, Rabena Rebecca, et al. American Society for Metabolic and Bariatric Surgery Integrated Health Nutritional Guidelines for the Surgical Weight Loss Patient 2016. *Surgery for Obesity and Related Diseases.* 2017; [aprox. 15p]
48. Kumar Neeraj. Neurologic Complications of Bariatric Surgery. *Continuum* 2014;20(3):580-597

49. Devantoy S, Richard, Garré J.B, Gohier B. Metabolic complications of Bypass surgery for Morbid Obesity. Centre Hospitalier Universitaire d'Angers. France. Clinical Medicine: Case Reports 2009:2.
50. Cudeiro Javier. Fisiología de la absorción intestinal. Capítulo 3; 37-42
51. Cuerda C, Cambor M, Bretón I, Velasco C, Parón L, Hervás E, y cols. Cirugía gástrica como un factor de riesgo nutricional. Nutr Hosp, 2007; 330-6.
52. Alarcón-Corredor, Oscar Marino. La Hipervitaminosis A: una enfermedad multisistémica. Revista de la facultad de farmacia. 2006; 48(2): 13-20.
53. Boldery R, Fielding G, Rafter T, et al. Nutritional deficiency of selenium secondary to weight loss (bariatric) surgery associated with life-threatening cardiomyopathy. Heart Lung Circ 2007;16:123- 6.